

O que é o CAPS?

É um lugar onde você pode cuidar da sua saúde mental com acolhimento, escuta e apoio. Aqui tem grupos, oficinas, atendimentos e uma equipe pronta para caminhar com você.

O que é o PTS?

PTS significa Projeto Terapêutico Singular. É um plano feito junto com você, para pensar nos seus objetivos, nas suas dificuldades e nos caminhos possíveis para sua vida.

Para que ele serve?

O PTS ajuda a organizar o cuidado, pensar em metas e acompanhar o seu processo no CAPS. Ele é construído com base na sua história, nas suas escolhas e no que faz sentido para você.

Como ele é construído?

Primeiro vem a escuta: a equipe quer conhecer você. Depois, a gente conversa e vai construindo juntos esse plano. Ele pode mudar com o tempo, conforme você muda também.

Como você participa?

Você pode contar o que sente, falar o que precisa, dar ideias e fazer escolhas. Sua voz é muito importante nesse processo.

Como a Inteligência artificial pode ajudar nesta construção?

A IA pode ser uma aliada. Ela não substitui a equipe e nem decide por você, mas pode ajudar a transformar o que foi dito em propostas claras, respeitando a sua história, suas escolhas e seus sonhos.

Caminhos no CAPS

Você pode participar de grupos, oficinas, atendimentos individuais, atividades em equipe. Tudo isso pode estar no seu PTS.

Rede de apoio

Você pode contar com a equipe do CAPS, sua família, amigos, vizinhos e quem mais estiver com você nessa caminhada.

**Você não está só!
Seu plano é único,
como você.
Estamos aqui para
caminhar juntos,
no seu tempo, do
seu jeito**

Faculdade de Medicina
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde
Universidade Federal de Alagoas

Disciplina: Pesquisa e Desenvolvimento
de Produtos Educacionais

Autores:

Larissa Silva Coelho

Andrea Marques Vanderlei Fregadolli

Maria Lusía de Moraes Belo Bezerra

Sérgio Seiji Aragaki

Meu PTS, Minha Caminhada

o plano de cuidado que ajuda a
transformar minha vida

